

LINGVOPOETIK TAHLIL VA IDIOMA

Ximmatov Ilyos Rustam o'g'li

TerDU Lingvistika yo'nalishi

1-bosqich magistranti

E-mail: ximmatov.ilyos1998@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7441990>

Annotatsiya. Ushbu maqolada idiomalarning lingvopoetik tahlili va boshqa tahlillar bilan bog'liqligi, idiomalar turlari, o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr bildirilgan. Idiomalarning paradigmatic xususiyatlari ayrim misollar orqali tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar: idioma, lingvopoetik tahlil, umumxalq tili, adabiy til, grammatik qurilish.

Annotation. In this article, the linguopoetic analysis of idioms and their connection with other analyses, types of idioms, and their specific features are expressed. Paradigmatic features of idioms are analyzed through some examples.

Key words: idiom, linguopoetic analysis, universal language, literary language, grammatical construction.

Lingvopoetik tahlil – til, nutq birliklarini uni tashkil etuvchi qismlari, mazmuni, vazifasi va boshqa xususiyatlari nuqtai nazaridan tadqiq etish, til (nutq) birliklarining aniq holatini belgilash hisolanadi. Lingvopoetik tahlil boshqa tahlil turlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu tahlilsiz ularni ham tasavvur qilish qiyin. Masalan, lingvopoetik tahlil lingvistik tahlil bn o'zaro aloqador.

Lingvopoetik tadqiq asoslarini, ularning nomlanishini bir ko'rinishga keltirish kerak. Bu masala yuzasidan yaratilgan tadqiqotlar tilimizning boyligini ko'rsatish, filologiyaning yaxlitligini ta'minlash bilan bir qatorda, yetuk tilshunos va adabiyotshunos mutaxassislar tayyorlashga ham xizmat qiladi, deb o'ylaymiz.

Darhaqiqat, biror badiiy asarni lingvopoetik tahlil qilishning bir qator tamoyillari mavjud. Badiiy matn lingvopoetikasi muammosini o'zbek tili materiallari asosida to'liq tadqiq etgan M.Yo'ldoshev lingvopoetik tahlilning quyidagi asosiy xususiyatlarni ko'rsatib o'tadi: 1) shakl va mazmun birligi asosida yondashuv; bu kabi yondashuvda shakl va mazmun izchil bir birini to'ldirib turishi lozim. 2) makon va zamon birligidan kelib chiqish; ya'ni matnda berilgan makon va zamon doimo bir xil vaqt va muddatda bo'lishi lozim. 3) umumxalq tili va adabiy til munosabati asosida baholash; standart til doiralaridan chiqmagan holatda tilga umumiy baho berish. 4) badiiy matnga badiiy-estetik yaxlitlik sifatida yondashuv; matnda ishlatilgan unsurlardan badiiy estetik birlik hosil

qila olish. 5) badiiy matnda poetik aktuallashgan til vositalarini aniqlash. 6) badiiy matndagi eksplitsitlik va implitsitlik nisbatini aniqlash. 7) badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash.

Izlanuvchi - lingvopoetik tahlilda badiiy matnda poetik aktuallashgan til vositalarini aniqlash muhim tamoyillardan ekanligini alohida ta'kidlaydi, chunki bunday vositalarning lingvistik va badiiy mohiyatini ochib berish orqali badiiy mazmunning shakllanishi va ifodalanishi mexanizmlarini aniq tasavvur qilish mumkin. Chindan ham, badiiy matnning estetik qimmatini bevosita belgilash va baholashda ayni shu tamoyil qulay va boshqa tamoyillar asosida ish ko'rishda ham zamin vazifasini bajarishi mumkin. Buning ustiga, mazkur tamoyil asosida lisoniy badiiyatni tasavvur qila olish boshlovchi tahlilchiga ham og'irlik tug'dirmaydi, chunki tahlilga tortiladigan obyekt matndagi konkret til birliklaridir.

Misol uchun biror badiiy asar haqida gap ketganda kitobxon doimo asosiy obrazlar ham poetik hissiyotlar bera oladi. Kitob o'qiyotgan shaxsning bevosita kitobga bo'lgan munosabati unda qanday poetika va qanday jazibadorlik ishlatilishiga bevosita bo'g'langani va shu asardagi obrazlarning qanchalik mahorat bilan tasvirlanganiga bog'liq. Ilmiy adabiyotlarda obrazga turlicha ta'riflar beriladi. Badiiy obraz adabiyot va san'atning fikrlash shakli, olam va odamni badiiy idrok etish vositasi, badiiyatning umumiy kategoriyasidir.

Idiomalarning paradigmatic shakllari (turlanish, tuslanish kabilar) dastavval ularning qaysi turkumga mansub ekanligi bilan belgilanadi. Idiomalarning asosiy qismini fe'l frazeologik birliklar tashkil qiladi. Fe'l idiomalarning ichki sintaktik qurilishi birikmaga teng bo'lsa, bunday fe'l ibora tuslanadi: — bosh egdim, — bosh egsin kabi. Agar idiomaning ichki sintaktik qurilishi gapga teng bolsa, bunday fe'l ibora tuslana olmaydi, doim 3-shaxs shaklida turadi. Bu ikki tur fe'l idiomalar tuslanishi jihatdan farq qiladi, ammo mayl, zamon kabi kategoriyalarning formalarida o'zgarish har ikkisida voqe bo'laveradi: bosh egsam, ko'z tegsa, bosh egibdi, ko'z tegibdi kabi. Bunday idiomalarning ko'pi bo'lishli va bo'lishsiz aspektda ham kelaveradi: bosh egaylik va bosh egmaylik kabi. Fe'l frazeologik birliklarning leksik tarkibida, fe'l so'z komponentidan tashqari, boshqa turkum so'z ham qatnashadi. Bunday so'z komponent ko'pincha ot bilan ifodalanib, uning tarkibida egalik affiksi vositasida fe'l idioma uch shaxsdan biriga nisbat beriladi: ko'nglim yorishdi, ko'ngling yorishdi, ko'ngli yorishdi kabi. Gapga teng qurilishli idiomalarda shaxs-son ma'nosi tuslovchi bilan emas, balki egalik affiksi bilan ifodalanadi.

Ayrim idiomalarga bu ikki holat birgalikda xos bo'ladi: ko'nglingni buzdim, ko'nglimni buzdim kabi. Ot-komponent tarkibida qatnashadigan egalik affiksini o'zgartirib ishlatish sifat, ravish idiomalarda ham mavjud: ko'ngling bo'sh, oyog'ingni qo'lingga olib, oyog'ini qo'lga olib kabi. Ba'zi idiomalar sintaktik qurilishiga ko'ra birikmaga teng bo'la turib, doim 3-shaxsda ishlatiladi. Masalan: boshidan oshib yotmoq idiomasi faqat 3-shaxsda keladi, chunki tuslanishida narsa bilan bog'lanadi. Ba'zi idiomalar grammatik qurilishida doim 3-shaxs egalik affiksi qatnashadi, chunki egalik olib nisbatlanishida bunday idioma narsa bilan bog'lanadi: mag'zini chaqmoq, misi chiqdi kabi. Bunday hodisa fe'l bo'lmagan frazeologik birliklarda ham mavjud: boshini yeb, ko'nglining kiri yoq, ichi qora kabi. Ayrim idiomalarda ot so'z komponentga egalik affikslarining faqat ko'plik shakllari qo'shiladi: gapimiz bir joydan chiqdi, gapingiz bir joydan chiqdi kabi. Faqat ko'plik tuslovchisini olib keladigan idiomalar ham uchraydi: gapni bir joyga qo'ydik (qo'yishdi yoki qo'ydilar) kabi. Ot-so'z komponentga tugaydigan ayrim idiomalar kelishikda o'zgaradi, son shaklini o'zgartiradi: ammanning buzog'i, ammanning buzoqlaridan, ammanning buzog'ini kabi. Misollardan ayonki, tuslanish egalik affiksi olib o'zgarishi, odatda, kishi bilan bog'lanishda sodir bo'ladi, narsa bilan bog'lanishda esa doim 3-shaxs tuslovchisi yoki egalik affiksi keladi.

Xulosa shuki, barcha birliklar tahlilida lingvopoetik tahlilning roli beqiyos. Xususan, idiomalar va frazeologik birliklar kontekstda boshqa leksemalar va lingvistik birliklar qatori lingvistik va lingvopoetik tahlil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
2. Mahmudov N. Til. – Toshkent: Yozuvchi, 1998.
3. Sultonsaidova S., Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: Yurist-media markazi, 2009. – 112 b.

